

DETERMINAÇÃO DE CENÁRIOS METEOROLÓGICOS TÍPICOS EM CRUZEIRO DO SUL - AC.

Kaline Bristo Costa¹, Kelly Nascimento Leite², Jefferson Vieira José³, André Luiz Melhorança Filho⁴, Porfirio Ponciano de Oliveira Junior⁵, Raimundo Nonato Farias Monteiro⁶, Geocleber Gomes de Sousa

Universidade Federal do Acre (UFAC) Campus Floresta, Rua Estrada da Canela Fina, KM 12 Gleba Formoso - São Francisco, Cruzeiro do Sul - AC, 69895-000, E-mail: ¹kaline.bristo@sou.ufac.br; ²kelly.leite@ufac.br; ³jefferson.jose@ufac.br; ⁴andre.filho@ufac.br; ⁵porfirio.junior@ufac.br; ⁶raimundo.monteiro@funceme.br

Resumo

O Ano Meteorológico Típico (AMT) é realizado através de uma comparação entre as médias mensais do ano típico e as médias mensais de toda a amostra de dados. Esse trabalho teve como objetivo determinar três cenários típicos, AMT-médio, AMT seco, AMT úmido, que correspondam as características climáticas históricas no município de Cruzeiro do Sul-Acre. O ano médio apresentou precipitações pluviométricas anual de 1848 mm com Evapotranspiração potencial de 1739 mm e temperaturas anuais de 25,6°C, enquanto o AMT seco e AMT úmido, apresentaram precipitações de 1530 mm e 2364 mm com ETo de 1957 mm e 1677 mm e temperaturas médias de 25°C, respectivamente. O balanço hídrico anual para os três cenários, apresentou um déficit hídrico mais acentuado no AMT-seco, iniciando o déficit de água no solo a partir do mês de abril e se prolongando até outubro.

Palavras-chave — Ano meteorológico típico, balanço hídrico, série histórica climatológica

Abstract

The Typical Meteorological Year (TMY) is performed by comparing the forward averages of the typical year and the forward averages of the entire data sample. This work aimed to determine three typical scenarios, TMY medium, TMY dry, TMY wet, which correspond to the historical climatic characteristics in the municipality of Cruzeiro do Sul-Acre. The average year presented annual rainfall of 1848 mm with Evapotranspiration of 1739 mm and annual temperatures of 25.6°C, while the TMY dry and TMY wet, presented precipitations of 1530 mm and 2364 mm with ETo of 1957 mm and 1677 mm

and average temperatures of 25°C, respectively. The annual water balance for the three scenarios showed a more pronounced water deficit in the TMY dry, with the soil water deficit beginning in April and lasting until October.

Key words — Typical Meteorological Year, water balance, historical climatic.

1. INTRODUÇÃO

As séries anuais são usadas para representar atividades humanas de acordo com as condições meteorológicas da região. É necessário simular uma estatística de longo prazo, usando valores médios e variabilidade, para garantir simulações realistas [1]. Para melhor caracterizar essas séries anuais é utilizado então um Ano Meteorológico Típico (AMT) que é um conjunto de dados que representa um período relativamente longo das condições meteorológicas consideradas típicas de uma determinada localidade [2].

Sabendo que as variáveis climáticas estão sofrendo constantes mudanças, a formação de um AMT é de grande importância para melhor avaliar os dados climatológicos de uma região [3]. Além disso, o AMT é uma boa opção para caracterizar o clima, apontando o mês, que dentre os demais, apresenta as melhores características médias, por meio de dados registrados a vários anos [4].

O processo de validação de um AMT é feito comparando as médias mensais do ano típico e da amostra completa. Se as médias forem próximas, o AMT é considerado representativo da série de dados [5]. Podendo ser utilizado em vários cenários, o AMT permite executar as informações da climatologia da região em diversos procedimentos, seja em projetos, avaliações, planejamentos e, a partir de fontes renováveis [6], ou em combinação com o manejo de água no solo controlado otimizado (ORDI) como possível estratégia para previsões de anos típicos sob

condições de restrição hídrica, anos comuns e anos com excesso hídrico [7].

Dentre as variáveis climáticas, a temperatura, assim como a precipitação, são os elementos que operam de maneira mais direta na configuração do meio ambiente [1]. Para realizar o planejamento da agricultura, a quantificação da variabilidade e da frequência de condições climáticas limitantes são tão fundamentais quanto o conhecimento acerca das condições médias ou normais das variáveis meteorológicas [8].

Nesse sentido prováveis cenários fornecidos pelas séries históricas climatológicas, possibilitarão subsidiar práticas de manejo que atendam às necessidades dos cultivos explorados na região, e permiti-las que se desenvolvam com a devida qualidade sem passar por estresse hídrico [8,9]. Além disso, é desejável se obter valores de demanda hídrica ajustados para as diferentes fases de desenvolvimento da planta, permitindo que haja uma melhor eficiência no uso da água [10].

Portanto esse trabalho teve como objetivo determinar três cenários típicos um ano meteorológico médio (AMT- médio), um com condições de déficit hídrico anual abaixo da média (AMT-seco) e um com condições hídricas anuais acima da média (AMT- úmido) que correspondam as características climáticas históricas no município de Cruzeiro do Sul Acre, Amazônia ocidental, de forma a subsidiar os cálculos de manejo hídrico nos cultivos da região.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Caracterização da área de estudo

O município de Cruzeiro do Sul está situado na região noroeste do estado do Acre, localizado a latitude de 07°37'51"S, longitude de 40°12" e altitude média de 182m acima do nível do mar, a classificação climática Thornthwaite é B1rA'a', caracterizado por clima úmido com pequena deficiência hídrica nos meses de junho a outubro e pluviometria média anual de 2300 mm [11].

Os principais solos na região são Argissolos, com pequenas áreas de Luvissolos e Latossolos. Eles geralmente estão relacionados a Espodossolos e Neossolos Quartzarênicos [12]. A região do vale do Juruá tem uma variedade de solos que varia de Latossolos intemperizados a Vertissolos mais jovens [13].

2.2 Análise e correção da base de dados

Os dados brutos, da estação meteorológica automática, foram adquiridos na plataforma web BDMEP do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (2020). Foram utilizados os dados da série histórica climatológica de 1970 a 2019, da estação meteorológica 82704 na cidade de Cruzeiro do Sul, Acre, (7°38'S, 72°40'W no datum WGS84).

A série histórica foi submetida, a uma análise visual por meio de um gráfico, de maneira a mostrar erros simples ou acumulados sistemáticos, e estimar valores para o preenchimento de falhas nas observações conforme metodologia descrita por [11]. As falhas na série histórica foram preenchidas usando o método da média aritmética para falhas diárias e pontuais dentro dos valores mensais, e o método da razão normal para falhas sequenciais, usando regressão linear com mínimo absoluto [11]. Foram excluídos os anos de 1992 e 1993, por ausência dos dados nesse período, restando uma série temporal de 48 anos.

2.3 Cenários Meteorológicos Típicos para Cruzeiro do Sul- AC

A disponibilidade de água anual para irrigação, precipitação durante o cultivo e clima anual determinam três cenários possíveis para o cultivo: a) precipitações durante o plantio atendem às necessidades hídricas do cultivo (AMT médio), b) necessidades hídricas superiores às condições médias podem causar déficit hídrico e queda na produção (AMT seco) e c) necessidades hídricas inferiores às condições médias garantem a produtividade potencial do cultivo (AMT úmido).

Para classificação de três possíveis cenários, quanto a disponibilidade hídrica para a cultura, utilizou-se a metodologia de balanço hídrico anual expresso segundo a metodologia preconizada por Thornthwaite [12], assumido uma capacidade de água disponível no solo (CAD) para Argissolo e zona radicular efetiva de 120 mm.

Foram considerados, os dados diários de precipitação pluvial, temperatura máxima, média e mínima do ar a 2 metros de altura e evapotranspiração potencial (ET_o) calculadas pelo método de Hargreaves e Samani [13].

Os valores diários, para cada ano, foram organizados em totais mensais. Em seguida foram

calculados o armazenamento de água no solo (ARM), deficiência hídrica (DEF) e excedente hídrico (EXC), na escala mensal.

O estudo classificou os três cenários com base na frequência e distribuição normal dos valores de déficits anuais. Os anos mais secos foram aqueles com déficits superiores ao dobro da CAD do solo de 120 mm. Os 16 primeiros anos foram os mais secos, os 16 anos seguintes foram os médios, e os 16 últimos anos foram os mais úmidos.[6]

2.4 Determinação do Ano Meteorológico Típico (AMT)

Posteriormente montou-se o Ano Meteorológico Típico (AMT) pelo método Sandia e adaptado para condições agronômicas [6] para cada uma das três subséries climatológicas de 16 anos, sob condições de déficit hídrico (AMT-seco), intermediárias (AMT – médio) e úmidas (AMT-úmido).

A metodologia do AMT por Sandia consiste na formação de 12 meses selecionados de anos individuais formando um ano completo (Hall et al., 1978). Os 12 meses “típicos” selecionados para a previsão de calendários de irrigação são escolhidos a partir de estatísticas determinadas, usando geralmente a radiação solar e temperaturas. Todavia [6], mostraram que é possível a adaptação da metodologia tradicional, para utilizá-la em cálculos agronômicos, dessa forma em seu trabalho, sugerem a utilização dos elementos climáticos: temperatura do ar máxima e mínima (Tmax e Tmin, em °C), precipitação (P) (mm) além da ETo (mm).

Para o início do processo de seleção dos meses típicos, é necessário construir, para cada elemento precipitação pluviométrica e Evapotranspiração potencial. As Funções de Distribuição Acumuladas para cada mês de cada ano do período total denominadas médias diárias(CDFm), também devem ser construídas, assim como, as Funções de Distribuição Acumuladas, compostas por todas as médias diárias dos dias, pertencentes a um mês específico de todos os anos do período (CDFy,m).

O método estatístico consiste em avaliar a similaridade de cada mês de um ano específico, com o conjunto de dados de todo o período utilizando a metodologia Finkelstein-Schafer [14], se um número, n, de observações de um índice meteorológico x estão disponíveis e foram classificados em ordem crescente x1, x2, ..., xn, a

distribuição cumulativa, a função (CDF) para este índice meteorológico é determinada por uma função crescente monotônica CDF (x). A fórmula de função CDF (x) é dada da seguinte forma:

$$CDF(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x < x_1, \\ \frac{(i - 0.5)}{n} & \text{for } x_i \leq x < x_{i+1}, \\ 1 & \text{for } x \geq x_n. \end{cases}$$

$$FS_x(y, m) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |CDF_m(x_i) - CDF_{y,m}(x_i)|,$$

Onde: CDFm é a função de distribuição acumulada do mês m de todos os anos e CDFy,m é a função de distribuição acumulada do mês m do ano y, x, índice utilizado para as variáveis meteorológicas e, N é o número de pontos da CDF utilizado. Em seguida, uma soma ponderada (WS), é calculada para selecionar os meses candidatos para o AMT.

$$WS(y, m) = \frac{1}{M} \sum_{x=1}^M WF_x \cdot FS_x(y, m),$$

Para cada um dos meses candidatos, as estatísticas FS dos onze índices climáticos são agrupados em uma composição ponderada da soma (WS) por (4). Além disso, os cinco anos com o menor WS os valores são selecionados como os anos candidatos. Para envolver os fatores climáticos que interfere diretamente nas atividades agronômicas, na formação do ano meteorológico típico. Após a formação da matriz WS para cada elemento, juntou-se as duas matrizes dos elementos climáticos e atribuiu-se um peso de ponderação a cada uma[6].

3. RESULTADOS

3.1 Subséries climatológicas, úmida, média e seca para Cruzeiro do Sul Acre.

A Tabela 1 apresenta o resumo da precipitação, evapotranspiração potencial e déficit hídrico, que representa as subséries climatológicas utilizadas para determinação dos AMT- úmido, AMT-médio e AMT-seco em Cruzeiro do Sul Acre.

As médias apresentadas da Tabela 1, a subsérie climatológica dos anos mais úmidos, apresentou uma precipitação média total em torno de 2358,9 mm, ETo de 1706,9 mm e deficiência hídrica de 76,8 mm. A subsérie de anos climatológicos médios, por sua vez, mostrou precipitação média

total de 2166,6 mm, ETo de 1688,2 mm e deficiência hídrica de 176,1 mm. Enquanto isso, a subsérie climatológica de anos mais secos, a precipitação média anual foi de 1959,5 mm, com ETo de 1815,6 mm e deficiência hídrica de 332,6 mm.

TABELA 1. Caracterização da precipitação pluviométrica (mm), ETo (mm) e deficiência hídrica para os anos úmidos, médios e secos da série climatológica (1970-2019) de Cruzeiro do Sul Acre.

ANO ÚMIDO			ANO MÉDIO			ANO SECO					
ANO	P	ETo	DEFICIT	ANO	P	ETo	DEFICIT	ANO	P	ETo	DEFICIT
1990	2848,1	1679,7	109,6	2010	1743,7	1725,0	247,7	1985	1467,5	1929,3	644,5
2006	2061,0	1661,6	105,0	2018	2027,8	1646,8	243,3	1970	2676,4	1757,8	432,1
1995	2199,7	1824,1	103,3	1983	1858,4	1747,4	239,7	2012	1817,8	1694,6	391,1
1971	2198,0	1807,8	97,1	1993	2244,7	1763,9	238,0	1981	1474,0	1738,1	374,3
2008	2457,2	1632,8	94,8	1976	2038,2	1720,8	217,8	1986	2174,9	2043,2	359,5
2007	2130,2	1640,3	90,5	1975	1860,7	1776,4	192,4	2017	1833,5	1620,9	329,7
2015	1916,6	1645,0	87,6	2002	1983,6	1605,7	179,5	1997	1639,4	1784,0	310,9
2004	2252,8	1607,9	80,3	2019	2614,6	1646,3	175,4	1998	1933,1	1818,8	299,1
1972	2584,0	2057,4	76,7	1999	2665,0	1780,5	174,0	1980	1841,7	1746,1	293,4
2014	2672,2	1632,5	75,7	1996	2069,7	1518,8	155,0	2005	2054,9	1684,9	292,2
1978	2267,1	1727,1	62,6	1982	2269,6	1783,3	146,1	1988	2379,6	1815,7	287,3
1973	2497,4	1679,7	60,1	1974	2202,7	1634,4	130,3	1994	2140,4	1847,8	266,4
2003	2351,2	1592,2	56,1	1989	2528,0	1683,8	122,7	1979	1641,9	1799,0	264,0
2009	2391,8	1645,5	52,9	2001	1934,9	1712,2	121,3	1984	1947,2	1844,3	261,6
2000	2314,5	1802,3	48,7	2013	2580,2	1664,3	119,6	1987	2540,0	2228,9	259,2
1977	2601,4	1675,0	28,3	2016	2044,2	1602,0	115,7	2011	1789,5	1696,3	256,9
MÉDIA	2358,9	1706,9	76,8	2166,6	1688,2	176,1	1959,5	1815,6	332,6		
DESVIO	243,1	117,4	23,5	292,5	76,4	48,8	353,7	149,8	98,4		

3.2 Cenários meteorológico Típicos para Cruzeiro do Sul- AC

Formou-se um ano típico, escolhendo o mês dentro de todos os anos que apresentou menores valores de WS, todavia dentro da representatividade conhecida dos elementos climáticos, de evapotranspiração e precipitação. Os valores mínimos de WS da matriz e seus respectivos meses correspondentes, são apresentados na Tabela 2.

TABELA 2. Valores mínimos de WS e formação do ano meteorológico típico para os três cenários estudados.

Mês	WS min.	AMT médio	WS min.	AMT seco	WS min.	AMT úmido
Janeiro	0,016	1996	0,068	1987	0,054	1978
Fevereiro	0,053	2018	0,057	1979	0,058	2003
Março	0,060	2001	0,064	1979	0,060	1978
Abril	0,060	2019	0,079	1979	0,065	2003
Mai	0,056	2010	0,063	1985	0,064	2007
Junho	0,064	2010	0,067	1985	0,065	1977
Julho	0,070	1996	0,060	2005	0,058	1973
Agosto	0,066	2019	0,070	2012	0,060	2009
Setembro	0,058	1996	0,057	2005	0,057	2014
Outubro	0,060	1999	0,069	1997	0,054	2004
Novembro	0,055	1996	0,068	1987	0,055	2008
Dezembro	0,064	1983	0,071	1987	0,058	2015

O AMT médio apresentou precipitações pluviométricas de 1848,2 mm com evapotranspiração potencial de 1730,1 mm e temperaturas anuais de 25,6°C, enquanto o AMT seco e AMT úmido, apresentaram precipitações de 1530mm e 2364mm com evapotranspiração de

1957,6 mm e 1677,2 mm e temperaturas médias de 25,6 e 25,0°C, respectivamente, na Tabela 4.

TABELA 4. Resumo mensal da precipitação pluviométrica (mm), evapotranspiração de referência (mm) e temperatura média (°C), para os diferentes cenários meteorológicos de Cruzeiro do Sul Acre.

Mês	AMT médio			AMT seco			AMT úmido		
	P	ETo	T média	P	ETo	T média	P	ETo	T média
Janeiro	408,4	153,1	25,5	272,4	203,7	25,3	191,3	157,2	23,9
Fevereiro	158,4	132,7	25,6	110,7	137,9	26,0	258,2	126,8	24,5
Março	263,9	141,6	26,2	182,5	141,8	25,0	296,3	123,7	25,8
Abril	85,6	135,3	25,7	228,4	160,6	25,8	167,9	132,1	26,3
Mai	114,0	131,3	25,8	105,5	167,6	24,7	105,6	129,0	24,3
Junho	50,8	120,5	25,7	38,0	149,9	24,9	95,7	124,5	24,5
Julho	11,2	141,7	25,4	12,4	137,7	25,4	69,1	137,0	24,8
Agosto	12,5	148,1	25,0	40,2	157,5	25,4	104,6	145,8	26,1
Setembro	39,6	154,8	26,1	89,5	163,2	26,3	121,9	151,3	25,8
Outubro	130,6	168,3	25,8	124,4	166,8	26,3	249,7	155,6	27,0
Novembro	328,4	148,6	25,9	205,6	187,1	26,0	266,2	144,7	23,8
Dezembro	244,8	154,0	24,4	120,5	183,7	26,1	438,1	149,7	23,7
Total	1848,2	1730,1	25,6	1530,1	1957,6	25,6	2364,6	1677,2	25,0

A temperatura média anual de Cruzeiro do Sul está em torno de 25°C, com variações máximas acima de 1,5 °C entre os meses mais quente e mais frio. As temperaturas mínimas (24 °C) são observadas nos meses de maio a julho, evidenciadas melhor nos AMT seco e úmido. As maiores temperaturas são observadas nos meses de agosto a novembro, com semelhança, nos três cenários climatológicos, figura 1.

FIGURA 1. Temperatura média do ar para os três cenários climáticos em Cruzeiro do Sul- Acre.

A evapotranspiração média mensal é de 180 mm para os três cenários. No cenário AMT seco, a evapotranspiração mensal pode chegar a 200 mm nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Os meses de maio a setembro são meses chuvosos em todos os cenários, com aumento das precipitações a partir de setembro e decréscimo a partir de março. (Figura 2)

FIGURA 2. Evapotranspiração potencial (mm) e precipitação pluviométrica (mm) mensal para os três cenários climáticos em Cruzeiro do Sul- Acre.

O AMT médio segue uma tendência média da série climatológica, por isso em meses como janeiro e novembro as precipitações médias sobressaíram às precipitações do ano úmido.

Anos mais úmidos em Cruzeiro do Sul têm meses mais chuvosos de maio a setembro. Em anos mais secos, o período seco é mais evidente de maio a setembro e há menos chuvas no último trimestre do ano.

O balanço hídrico anual para os três cenários (Figura 4), destaca um déficit hídrico mais acentuado no AMT seco, iniciando o déficit de água no solo a partir do mês de abril e se prolongando até outubro. Todavia para um cenário de condições comum (AMT médio) o déficit se inicia a partir de junho, podendo haver uma estiagem com déficit perceptível no mês de dezembro.

Para o AMT úmido o balanço hídrico de água no solo também apresenta deficiência nos meses de junho a outubro, porém bem menor que os evidenciados nos outros cenários, apresentando um déficit máximo de 20 mm no mês de setembro.

FIGURA 3. Balanço hídrico anual para os três anos meteorológico típicos em Cruzeiro do Sul- AC.

4. DISCUSSÃO

Pesquisas [13,14] destacaram que é possível usar os menores valores de WS para formar um ano meteorológico típico mais próximo da realidade. É evidente que os valores de WS variam por mês e ano, e os meses de junho, julho e agosto têm menor precipitação em comparação aos demais. A taxa de evapotranspiração é alta nos meses de outubro a março, e em um ano mais

seco, é alta em novembro, dezembro e janeiro. Os cultivos agrícolas, sofrerão recessão hídrica no segundo e terceiro trimestre do ano em todos os três cenários, mas cultivos com maior profundidade efetiva da zona radicular terão menos perdas no rendimento final em um ano com precipitações acima das esperadas.

Para a simulação e construção dos Anos Meteorológicos Típicos (AMT) é necessário usar regulamente mais de um arquivo meteorológico que represente as condições medianas ou típicas de uma determinada região, pois isso garantirá que a variabilidade dos valores sobre o clima não influencie a tomada de decisões [15]. Além disso, o desenvolvimento do AMT é indispensável em simulações para o desempenho térmico dos ambientes estabelecidos, pois representa as características típicas da região analisada [16].

Segundo [14], na determinação do AMT é importante utilizar informações meteorológicas que representem bem a climatologia regional ao longo de um ano, com uma série temporal longa de dados coletados em superfície que atendam os padrões exigidos. Assim, o período de 30 anos é a extensão recomendada para o estabelecimento do AMT.

Para [7,16,17] os dados do AMT permitem avaliar a distribuição da água de irrigação durante o cultivo, essa distribuição inadequada, pode levar a perdas de rendimento quando o ano apresentar déficit maior que o ano médio avaliado.

5. CONCLUSÕES

A determinação de um Ano Meteorológico Típico, permitiu atribuir resultados mais satisfatórios quanto ao estabelecimento do manejo hídrico em culturas na região, mediante os cenários climatológicos estudados na série histórica de 48 anos.

8. REFERÊNCIAS

[1] Alonso, S. R.; Bidegain, M. A.; Gonzalo. M., P. Ano climático típico para aplicações de energia solar. Montevideu: Laboratório de Energia Solar/ URUGUAI, 2019. 5 p.

[2] Hall I. J.; Prairie R. R.; Anderson H. E.; Boes E. C. Generation of typical meteorological years for 26 SOLMET, 1978

[3] Moya, F. V.; Jijón, A. A. G. Definición del año meteorológico típico en Base a las variables temperatura, Precipitación y velocidad del viento, de Tres Regiones Naturales del Ecuador: Costa, Sierra y Oriente. Semantic Scholar, 2013.

[4] Abreu, E. F. M.; Canhoto, P.; Pior, V. M. M.; Melício, R. Determinação do Ano Médio de Radiação Solar e do Ano Meteorológico Típico para a região do Funchal na ilha da Madeira. AHPGG, Madrid, 2016.

[5] ACRE. Programa Estadual de Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre. Zoneamento ecológico econômico do Acre: fase II: documento síntese: escala 1: 250.000. Rio Branco, AC: SEMA, 2010. 356 p. LUIZ et al., 2012

[6] Domínguez, A., Martínez-Romero, A., Leite, K.N., Tarjuelo, J.M., de Juan, J.A., López-Urrea, R., Combination of typical meteorological year with regulated deficit irrigation to improve the profitability of garlic in central Spain. *Agric. Water Manage.* 130, 154–167. 2013.

[7] Leite, K.N., Martínez-Romero, A., Tarjuelo, J.M., Domínguez, A., Distribution of limited irrigation water based on optimized regulated deficit irrigation and typical meteorological year concepts. *Agric. Water Manag.* 2015. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2014.10.002> BACK et al., (2018).

[8] Berlato, M. A. As condições de precipitação pluvial no Estado do Rio Grande do Sul e os impactos das estiagens na produção agrícola. In: BERGAMASCHI, H. (Coord.). *Agrometeorologia aplicada à irrigação*. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 1992.

[9] Bergamaschi, H.; Matzenauer, O Milho e o Clima. Porto Alegre: Emater/RS Ascar, 2014. 84 p.

[10] Carvalho, D.F., Domínguez, A., Oliveira Neto, D.H., Tarjuelo, J.M., Martínez-Romero, A., Efectos del riego deficitario controlado en el rendimiento de la zanahoria bajo condiciones de clima tropical. In: Simulación con Mopeco. XXXII Congreso Nacional de Riegos (AERYD), June 10–12, 2014, Madrid, Spain, 2014.

[11] Thornthwaite, C.W., Mather, J.R. The water balance. *Publications in Climatology*, New Jersey, Drexel Institute of Technology, 104p. 1955.

[12] Araujo, Ednaria., Almeida, Maila . Leite, Kelly. Rodrigues, Jefferson. Silva, Santos. Araújo, Edson.

Sousa, Geocleber. Climatic Characterization and Temporal Analysis of Rainfall in the Municipality of Cruzeiro do Sul -AC, Brazil. *Revista Brasileira de Meteorologia*. 35. 2020. 10.1590/0102-77863540061.

[13] Almeida, Marco Antonio Milazzo; Vasconcellos, Virgínia Maria Nogueira. Desenvolvimento do ano meteorológico típico para a estação meteorológica do INMET de Copacabana na cidade do Rio de Janeiro. XV ENCAC Encontro Nacional de Conforto no Ambiente Construído. João Pessoa - PB/Brasil, set. 2019.

[14] Luiz, Eduardo Weide; Martins, Fernando Ramos; Pereira, Enio Bueno, Schuch, Nelson Jorge. Determinação de um ano meteorológico típico para Florianópolis – SC, IV Congresso Brasileiro de Energia Solar e V Conferencia Latino-Americana da ISES – São Paulo, set. 2012.

[15] Marcuzzo, F. F. N.; Goularte, E. R. P. Caracterização do Ano Hidrológico e Mapeamento Espacial das Chuvas nos Períodos Úmido e Seco do Estado do Tocantins. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v.6, 2013, p. 91-99.

[16] Conceição, R. S.; Pereira, L. B.; Veiga, A. J. P. Análise da temperatura do ar, precipitação, evapotranspiração, déficit e excedente hídrico em Vitória da Conquista–BA, de 1961 a 1990. *Revista Eletrônica Geoaraguaia*. Barra do Garças-MT. V 6, n.1, Janeiro/julho. 2016, p. 71-83.

[17] Crawley, D. B.; Lawrie, L. K. Rethinking the TMY: is the 'Typical' Meteorological Year best for building performance simulation? Conference of International Building Performance Simulation Association, Hyderabad, India, Dec. 7-9, 2015.